

BADIIY PSIXOLOGIZMNI IFODALASHDA PORTRET VA XARAKTERNING O'RNI

Sadullayeva Moxira,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent,
Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus
Sadullayevamohira59@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18202011>

Annotatsiya: ushbu maqolada istiqlol davir hikoyachiligida badiiy psixologizmni vujudga keltiruvchi omillar, portret va xarakterning ruhiyat ifodalashdagi o'rni, portret va xarakter bir-biri bilan bog'liq hodisaligi, ular o'rtasida birlik bo'lishi, portretning asosiy vazifasi qahramon qalbini, kechinmalarini yoritishga xizmat qilishi zarurligi kabi masalalar mahoratli yozuvchi Isajon Sultonning "Orif" hikoyasi misolida tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada ruhiy holatni bildiruvchi – qo'rquv hissining darajama-daraja o'sib borishi hikoyadagi misollar asosida dalillab berilgan.

Kalit so'zlar: xarakter, portret, badiiy asar, ruhiyat, badiiy psixologizm, psixologik tasvir, muqaddima, qahramon, obraz, nasr, badiiylik, talqin.

Аннотация: В статье на примере повести «Ариф» талантливого писателя Исаджона Султана анализируются факторы, формирующие художественный психологизм в повествовании периода независимости, роль портрета и персонажа в выражении психики, взаимосвязь портрета и персонажа, их единство, необходимость того, чтобы главная задача портрета служила раскрытию души и переживаний героя. В статье также на основе примеров из повести утверждается постепенное нарастание чувства страха, выражающего душевное состояние.

Ключевые слова: персонаж, портрет, художественное произведение, психика, художественный психологизм, психологический образ, введение, герой, образ, проза, художественность, интерпретация.

Annotation: in this article, the factors that create artistic psychologism in the storytelling of the independence period, the role of portrait and character in expressing the psyche, the fact that portrait and character are interconnected phenomena, their unity, the need for the main task of the portrait to serve to illuminate the soul and experiences of the hero are analyzed using the example of the story "Arif" by the talented writer Isajon Sultan. The article also argues, based on examples in the story, that the gradual growth of the feeling of fear, which expresses the state of mind, is evidenced.

Key words: character, portrait, work of art, psyche, artistic psychologism, psychological image, introduction, hero, image, prose, artistry, interpretation.

Isajon Sulton hikoyalarida badiiy portretning ruhiyat ifodalashdagi o'rni alohidadir. Uning "Orif" hikoyasi boshdan-oyoq portret va psixologik tasvir qorishmasidan iborat bo'lib badiiy psixologizmning yuksak namunasi sifatida baholash mumkin. Hikoya o'z ichida o'n bir qismga bo'lingan bo'lib, oltita portret tasviri mavjud. Asarning bevosita muqaddimasi ham portret tasviri bilan boshlanadi.

Unda sakson ikki yoshli Orif ismli otaning o‘lim oldi holati, so‘nggi nafasini olayotgan damlari aks etgan: *“Sakson ikkiga kirgan Orif ota ochiq deraza yonida, kipriklari titrab yotardi. Bir necha kundirki, nafas olishga qiynalar, ko‘zlarining ostida qoramtir halqachalar paydo bo‘lgan, og‘iz atroflari ko‘kimga tus olgan, lekin yuzi nurli, qaragan kishiga sokin orom olayotganday tuyulardi”*¹. O‘lim bilan yuzlashyotgan cholning tanasidagi bo‘ladigan o‘zgarishlar va bu holatda ham uning yuzi nurli ekanligi, hayoti davomida qalbi pok inson, komillikka intilgan shaxs sifatida umr kechirganligi ayon bo‘ladi. Birinchi qismi otaxonning o‘limi yaqinlashgani, so‘nggi damlarni boshdan kechirayotganligi kabi tafsilotlardan iborat. Asarda Ibn Sinoning o‘layotgan odamning ruhiy va jismoniy holatiga oid qarashlari imom tilidan shunday keltiriladi: *“Hazrati Ibn Sino aytib ketganlar, ko‘zlarining ostida qoramtir halqachalar paydo bo‘lishi, burun so‘rrayib qolishi jon chiqar vaqtning dalolati...”*².

Hikoyaning nomida ham ramziylik bor. Gap bir qarashda, zohiran Orif ota obrazi haqida ketayotgandek tuyulsada, aslida bu yerda orif insonning butun hayoti davomidagi qo‘rquvlari, bu qo‘rquvlarning umr bosqichlari davomida turli xilda jilolanishi, kuchayish darajasi va oxir-oqibatda yo‘q bo‘lishi, eng dahshatlisi esa, o‘lim va uning haqligiga bo‘lgan qo‘rquv va undan hech kim qochib qutulolmasligi haqida so‘z boradi. Asarda Orif otaning qo‘rquvlari quyidagi tarzda ifodalandi:

- Ilk bolalalik davrida Orifni qo‘rqitadigan narsa – bahaybat, yaltiroq, ko‘zlari g‘ildirakday aylanib turadigan maxluq. Aslida bu davrdagi bolalarning qo‘rquv haqida o‘zlarining o‘ylab topgan dahshatlari bo‘ladi, ularni o‘zlaricha to‘qiydi va ishonadi. Bu maxluq ham Chimchilovchi maxluq deya tasavvur qilinadi Orif tomonidan;
- Oradan birmuncha vaqt o‘tgach, aniqrog‘i, bu hayvon haqidagi qo‘rquvning g‘oyib bo‘lganidan keyin ayyor, egiluvchan, sariq-malla tulkisifat odamning kechqurun, yolg‘iz damlarda kelib qitiqlab ketishi haqidagi qo‘rquvlar paydo bo‘ladi. Lekin bu qo‘rquv qisqa muddatni tashkil etadi;
- Bolalik tasavvurining keying xosilasi – sariq qizcha, ya‘ni adashtirib olib ketadigan, yoki og‘iz-burnini qiyshaytirib, jinni qilib qo‘yadigan qo‘rquvlari;
- Vaqt o‘tib qo‘rquvning yangi turlari – gala itlar paydo bo‘ldi. Bu kabi itlar bolalarni olib ketib, qonini oqizib, undan non yopib yeyishlari haqida.

¹Султон И. Асарлар. Ҳикоялар. 2 жилд. «Бокий дарбадар» тўплами. Т: Фафур Фулом. 2015. 57 б.

²Султон И. Асарлар. Ҳикоялар. 2 жилд. «Бокий дарбадар» тўплами. Т: Фафур Фулом. 2015. 57 б.

O‘tgan asrda ana shunday qo‘rquvlardan dag‘-dag‘ titragan Orif kechqurunlari hovliga chiqishga ham qo‘rqar edi. Aslida bu qo‘rquvlarning paydo bo‘lishida, ularning ota-onalari tomonidan aytilgan qo‘rquvlari sabab bo‘ladi.

Vaqt o‘tib, o‘smirlik davrida bu kabi dahshatlarning hammasi o‘tib ketadi. Va insonning hayotdagi eng katta qo‘rquvlari paydo bo‘ladi, haqiqiy ma‘nodagi qo‘rquvlar. Hikoyaning oltinchi qismida xuddi ana shu qo‘rquvlardan biri, ota-onasidan ajralib qolishdek qo‘rquv bilan yashay boshlagani xususida gap ketadi: *“To o‘ttiz yoshiga qadar u otasidan yoki onasidan ayrilib qolish qo‘rquvi bilan yashadi. Munkillab, bir tutam bo‘lib qolgan ikki muborak zotning ko‘zlari tobora xiralashib, gavdasi kichrayib-zaiflashib bormoqda edi”*³. Mazkur parchada ota-onasining keksalik davridagi tashqi qiyofasi tasvirlangan bo‘lsa, quyidagi portretida onasi vafotidan keyin otaning qiyofasi, uning qarilikdan tanasida ro‘y beradigan o‘zgarishlar va bundan ezilgan farzandning ruhiy holatini ko‘rish mumkin: *“Ona erta ketdi, ota hozircha hayot bo‘lsada, qarib, saksonga yaqinlashgan, tamoman madordan ketgan, tobora ilvirab bormoqda edi. Oltmishdan keyin et suyakdan ajralar ekan. Otaning qoqsuyak bilagining eti shilvirab osilib qolganini ko‘rganida, ich-ichida ezildi. Ajab, qartayganda quloqlar cho‘zilib, tegrasi ajin bilan qoplanarkan, burun so‘rrayib, iyak uchli bo‘lib qolarkan. Ajin bosgan yuzning, tirishgan qo‘llarning harorati ketar, sovir ekan...”*⁴.

Hikoyaning yettinchi qismiga kelib Orifning ota yo‘qotishdek qo‘rquvlarning o‘rnini farzandga biror narsa bo‘lish qo‘rquvi egallaydi. Chunki orif Yoshi qirqdan oshdi, otasining umri uzoq bo‘ldi, undan ajralish sezimi sokinlashdi. Ammo farzand haqidagi qo‘rquvlari otaning halovatini yo‘qotdi.

Asarning sakkizinchi qismida Orifning tabiat bilan bog‘liq qo‘rquvlari haqida so‘z boradi. Endi uning ba‘zan tushlarida, ba‘zan esa xayollarida osmon bo‘yi keladigan ingichka devorning eng tepasidan o‘zini ko‘ra boshlashi egallaydi: *“Yuksaklarning kuchli shamoli sochini yuladi, sovgottiradi, shamol epkinida tushib ketmay deb bu silliq, g‘alati metin devorga kaltakesakday yopishadi, yopishgani sayin devorning eni torayib-kichrayadi. Qaydadir bir devor bor, u mana shu devor bilan kesishadi. Kesishgan joyiga yetib olay, u yerda mahkamroq tirmashib olarman degan ilinjda tirnoqlari ko‘chib-ko‘chib, mushaklari chirsillab-uzilib, juda ehtiyotkorlik bilan imillab xarchand urunsa-da yetib borolmaydi. Bu devorning*

³ Султон И. Асарлар. Ҳикоялар. 2 жилд. «Бокий дарбадар» тўплами. Т: Фафур Ғулом. 2015. 60 б.

⁴ Султон И. Асарлар. Ҳикоялар. 2 жилд. «Бокий дарбадар» тўплами. Т: Фафур Ғулом. 2015. 60 б.

tepasiga qanday kelib qolganini ham bilmaydi. Ba’zan pastga qulab ketayotganday bo’ladi, shunda a’zoyi badani, shuuri tosh qotadi – qo’rqqanidan uyg’onib ketadi”⁵.

Inson zoti borki, umri yarmidan oshib, ayniqsa, qirqdan keyin oxirat haqida, o’lim haqida, qilgan yaxshi-yomon amallari haqida va eng yomoni, ularning qo’rquvlari haqida o’ylay boshlaydi. Yozuvchi ham mazkur hikoyada inson hayotining o’tkinchiligi, qo’rquvlarining ham abadmasligi, insondan faqatgina qilgan savob amallari uni bu qo’rquvlardan xalos etib, oxiratini obod qilishiga, aynan hikoyada Orif timsolida ishora qilgan. Chunki Orif ota obrazining hayotda qanday inson bo’lganligi tafsilotlar, voqealari keltirilmagan bo’lsada, imom obrazi tomonidan berilgan tavsif uning namozxon, qalbi pok, komil inson bo’lganligini tasdiqlaydi. Hikoya oxirlarida berilgan quyidagi parchada inson ellik yoshidan o’tgach orzu qilishdan deyarli to’xtagani, qo’rquvlarning esa yanada kuchaygani haqida so’z boradi:

“...Orzu deyarli qolmagan edi, o’rnini ilinjlar va umidlar egallagan edi. Tengdoshlar bir-birlariga sog’lik-salomatlik va uzoq umr tildilar, ammo ko’zlarida bir mahallarning yolqini, shahdi ko’rinmas edi, tilak bildirganlarida nigohlarida ilinj javdirardi... shoyad bir xastalik ilashmasa...shoyad quvvat tanani tark etmasa, shoyad uzoq umr nasib etsa, bahor dilni ma’yuslikka to’ldirar, kuz qalbni ezardi, qor ostidan chiqib turgan qoramtir shoxchalar, chiri boshlagan xazonlar, ruhni ezib chirqillaydigan qora zag’chalar”, ingichka shoxlarni egib-zirillatadigan izg’irin shamollar...”⁶. Yozuvchining mahorati aynan mazkur parchada insonning keksalik davri va undagi o’zgarishlarni tabiat tasviriga uyg’un holda tasvirilaydiki, natijada bu davrdagi insonning ruhiy holati va dunyoni o’zicha qay holatda his qilishi namoyon bo’ladi. Jumladan, bahor yasharish, go’zallik fasli keksa insonning qalbini xafa qiladi, chunki u umrining bahori o’tib kuz kirib kelganligi, kuzning ham vaqti yakunlab, qishga, umrining so’nggi damlariga yetib kelganligini ich-ichidan his qiladi, sezadi. Chiri boshlagan xazon bu insonning so’nggi damlari, kuzi tugab qishning ham qorlariga dosh berolmay ezilganligi, qora zag’chaning chirqillashi unga o’lim yaqinlashganligidan xabar qilayotganligidan dalolat ekanligiga ishora qilyapti.

Asarning so’ngi qismida Orif otaning vidolashuvi, bolalikdan tortib so’nggi damlarigacha bo’lgan xotiralari, qo’rquvlari bilan xayrlashuvi va oldida kutib turgan katta qo’rquv va undan tezroq o’tib olishi haqida gap ketadi. Umuman, yozuvchining mazkur hikoyasi bir insonning butun umri, uni qanday o’tkazish lozimligi, orif inson qalbidagi o’y-xayollari, kechinmalari muallif yaratgan portretlar orqali ishonarli

⁵ Султон И. Асарлар. Ҳикоялар. 2 жилд. «Бокий дарбадар» тўплами. Т: Фафур Ғулом. 2015. 61 б.

⁶ Султон И. Асарлар. Ҳикоялар. 2 жилд. «Бокий дарбадар» тўплами. Т: Фафур Ғулом. 2015.61 б.

tarzda ochib berilgan. Badiiy psixologizm va portretning birgalikdagi poetik go‘zalligi aynan ushbu hikoyada namoyon bo‘lgan.

Ko‘rinadiki, portret inson xarakteri tajassumidir. Ya‘ni portret va xarakter bir-biri bilan bog‘liq hodisa. Ular o‘rtasida birlik bo‘lishi, portretning asosiy vazifasi qahramon qalbini, kechinmalarini yoritishga xizmat qilishi zarur. Adabiyotshunos A.Rasulov shunday degandi: “L. Tolstoy muayyan obraz ustida ishlar ekan, avvalambor, xarakter “kaliti”ni topishga intilgan. Shu maqsadda u qahramonning hayoti, xarakteriga oid ko‘p materiallarni o‘rgangan. U bugun diqqatini “qalb dialektikasi”ga jalb etgan holda qahramon portretini chizgan. L.Tolstoy uchun portret qalbgacha ochilgan darcha vazifasini o‘tagan: qalbdagi tug‘yon, o‘zgarishlar portretda ifoda topgan. Aleksey Tolstoy dam xarakterni ichdan yoritish tarafdori bo‘lgan. Uningcha, portret tasviri qahramonning axloqidan, xatti-harakatlaridan, kurash-to‘qnashuvlaridan kelib chiqadi. Mohir san’atkor portret so‘zlar ma’nisidan kelib chiqishiga ishongan va ijodida shunga amal qilgan. Qahramonning mohiyati to‘g‘ri belgilangan bo‘lsa, uning portretini o‘quvchining o‘zi chizib oladi”⁷. Demak, olimning fikrlariga qaraganda L. Tolstoy ham, A. Tolstoy ham portretni ichki kechinma hosilasi deya faraz qilganlar va shuning tarafdorlari hisoblanganlar. Agar yozuvchi o‘z qahramoni qay darajada chuqur bilsa, uning asarida tasvir va portret bir yo‘la berib borilaveradi. Portretni harakat, hodisotlar jarayonida berish xarakter tabiiyligini ta’minlaydi. Shuningdek, harakat portretni jonlantiradi, ta’sir kuchini oshiradi va kitobxon xotiridan o‘chmaydigan qilishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Султон И. Асарлар. Ҳикоялар. 2 жилд. «Боқий дарбадар» тўплами. Т: Фафур Фулом. 2015. 57 б.
2. Русские писатели о литературном труде. Том 4, Л., 1957 год, стр. 490.
3. Есин А.Б. Психологизм русское классической литературы. – М.: Просвещение, 1988.- С.176.
4. Алимухаммедов А. Антик адабиёт тарихи. – Т.: Укитувчи. 1975. – Б.162-163.
5. Назар Эшонкул. Ижод фалсафаси. – Т.: “Академнашр”. 2018. В.38.

⁷ Русские писатели о литературном труде. Том 4, Л., 1957 год, стр. 490.